

ЖИНОЯТ ПРОЦЕССИСИДА МАЖБУРИЙ КЕЛТИРИШ ПРОЦЕССУАЛ МАЖБУРЛОВ ЧОРАСИНИНГ АМАЛГА ОШИРИШ ТАРТИБИ ВА ҲОЗИРГИ КУНДАГИ МУАММОЛАР.

Ходжамуратов Улуғбек Нуруллоевич

Ўзбекистон Республикаси Стратегик таҳлил ва
истиқболни белгилаш олий мактаби тингловчиси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10570413>

Ўзбекистон мустақилликка эришгандан кейин айниқса, сўнги йилларда тергов ва жиноят судлов ишларини юритиш йўналишида кенг кўламли туб ислохотлар амалга оширилди ва бу жараён давом этмоқда. Мазкур ислохотларидан кутилаётган асосий натижа мустақилиги қонун билан таъминланган кучли суд ҳокимиятига эришиш бўлиб, ислохотларсиз жамиятда демократик ўзгаришларни амалга ошириш мушкул экани сезилиб туради. Президентимиз Ш.М. Мирзиёевнинг “Давлат органлари ва мансабдор шахсларнинг фаолияти устидан самарали суд назоратини ўрнатиб, одил судловга эришиш даражасини ошириш учун барча имкониятларни сафарбар этамиз¹” деган фикрларида демократик институт сифатида суд ваколатларини янада ошириш ва фаолиятини кенгайтириш лозимлигини назарда тутди.

Дастлабки тергов ҳаракатлари ва жиноят ишларини судда кўриш жиноят процессуал фаолият доирасига жалб этилган барча шахс ва органларнинг фаол иштироки заруратини назарда тутди. Жиноят ишларининг тергов ва судда кўришнинг у ёки бу иштирокчиларнинг ўз процессуал мажбуриятларини бажаришдан бош тортиши иш бўйича холисона ҳақиқатни аниқлашга ҳамда одил судловни амалга ошириша жиддий тарзда халақит бериши мумкин. Шу боисдан ҳам қонун чиқарувчи тергов ва суд органларига шахсларни нафақат чақириш тартибининг бирма-бир тартибга солади, балки уларни таъминлаш эҳтимоли бўлган воситаларни ҳам назарда тутди. Бундай воситалардан бири мажбурий келтиришдир.

Мажбурий келтириш гумон қилинувчининг, айбланувчининг, судланувчининг, жабрланувчининг, гувоҳнинг процессуал ҳаракатларда ёки суд мажлисида иштирок этишини таъминлаш учун, башарти улар узрсиз сабабларга кўра келишдан бош тортганлиги аниқланган тақдирда, қўлланилади.

¹ Президент Шавкат Миромонович Мирзиёевнинг сайловолди дастури.
<https://sputniknews.uz/20230622/ozlidepdan-shavkat-mirziyoyev-ozbekiston-prezident-nomzod-saylovoldi-dastur-186771.html> (Электрон манбага мурфжаат қилинган вақт: 04.09.2023)

Жиноят процесси иштирокчилари, терговга қадар текширув, суриштирув, тергов ҳаракатлари ҳамда суднинг иш юритуви давомида суриштирувчи, терговчи, прокурор ёки суд томонидан белгиланган тартибда чақирилган тақдирда қарорда, ажримда ёки чақирув хатида кўрсатиб ўтилган вақтда келиши шарт.

Шуни алоҳида айтиш жоизки, гумон қилинувчи, айбланувчи, судланувчини олдиндан чақирувсиз мажбурий келтириш улар суриштирув, дастлабки тергов ва суддан яшириниб юрган ёки аниқ яшаш жойи бўлмаган тақдирда қўлланилиши мумкин.

Шунингдек, судланувчининг судга келмаганлиги сабабини олдиндан аниқламасдан туриб, мажбурий келтиришга алоҳида ҳолларда, ишни кўриш судланувчи бўлмаганлиги сабабли кейинга қолдирилаётган ва бунда унинг турган жойи тўғрисида маълумот бўлмаган тақдирда йўл қўйилади.

Гувоҳга ёки жабрланувчига нисбатан мажбурий келтиришнинг қўлланилгани уларни кўрсатув беришдан бош тортганлик учун қонунда белгиланган жавобгарликдан озод қилмайди” деб белгилаб ўтилган.

ЖПКнинг 57-моддасида фуқаровий даъвогар деб эътироф этилган шахс айна вақтда жабрланувчининг барча ҳуқуқларидан фойдаланиши ва унинг мажбуриятларини бажариши шарт эканлиги таъкидланган². Демак, фуқаровий даъвогар ҳам мажбурий келтирилиши мумкин.

ЖПКнинг 74-моддасига биноан, холис ўзи иштирок этган тергов ҳаракатини юритиш билан боғлиқ ҳолатлар бўйича гувоҳ тариқасида сўроқ қилинганда, ЖПКнинг 66-моддасида назарда тутилган гувоҳнинг ҳуқуқларидан фойдаланади ва мажбуриятларини бажаради. Шунингдек, холис гувоҳнинг мажбуриятларини бажараётган ҳолларда, унга нисбатан мажбурий келтириш тарзидаги процессуал мажбуриятлар чораси қўлланилиши мумкин.

Суриштирувчи, терговчи, прокурор мажбурий келтириш тўғрисида қарор, суд эса ажрим чиқаради. Ушбу қарорда ёки ажримда: мажбурий келтирилиши керак бўлган шахснинг фамилияси, исми, отасининг исми; унинг процессуал мавқеи; яшаш ёки иш жойи; мажбурий келтириш учун асослар; шахсни қаерга ва қачон олиб келиш кераклиги; мажбурий келтириш кимга топширилганлиги кўрсатилган бўлиши лозим.

Мажбурий келтирилиши лозим бўлган шахсни топган ички ишлар органининг ходими уни қарор ёки ажрим билан таништириб тилхат олади

² Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодекси // <https://lex.uz/docs/111460> (Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси).

ва мазкур қарорни ёки ажримни чиқарган суриштирувчи, терговчи, прокурор ёхуд судга олиб келади. Бунда қарорга (ажримга) шахс топилган вақт ва жой, уни олиб келиб топширилган вақт, шунингдек унинг мажбурий келтирилиши билан боғлиқ ариза, шикоят ва илтимослар ҳақидаги маълумотнома илова қилиниши лозим.

Ички ишлар органи шахснинг қочиб кетганлиги, таътилда, хизмат сафарида эканлиги, оғир касаллиги ёки бошқа сабабларга кўра йўқлиги оқибатида мажбурий келтиришга имкон бўлмаганлигини аниқласа, бу ҳақда маълумотнома тузади ҳамда қарорни ёки ажримни чиқарган суриштирувчи, терговчи, прокурорга ёхуд судга хабар беради.

Мажбурий келтириш тўғрисидаги суриштирувчи, терговчи, прокурорнинг қарори ёки суднинг ажрими ушбу қарор ёки ажримда кўрсатилган муддатда ижро этилиши шарт.

Мажбурий келтириш тўғрисидаги қарор (ажрим) иш юритиладиган жойдаги ёки мажбурий келтирилиши лозим бўлган шахснинг яшаш жойи, турган жойи, иш, хизмат ёхуд ўқиш жойидаги ҳудудий ички ишлар органига ижро учун юборилади.

Мажбурий келтириш тўғрисидаги қарор (ажрим) келиб тушган куннинг ўзида ички ишлар органининг котибиятида юритилган махсус журналда рўйхатга олиниши ва ички ишлар органи бошлиғи, у бўлмаганда унинг вазифасини вақтинча бажарувчи шахс томонидан ижро этиш учун профилактика (катта) инспектори ёки жиноят қидирув ходимига топширилиши ва ижроси назорат қилиниши лозим.

Мажбурий келтириш тўғрисидаги қарор (ажрим)нинг ижросини таъминлаш мақсадида бошқа туман ёки вилоятга бориб келиш зарурати туғилганда бириктирилган ҳудудни ташлаб кетиш лозим бўлган ҳолатларда профилактика (катта) инспекторларига қарор (ажрим)ни ижро этиш учун топширилиши қатъиян тақиқланади.

Ички ишлар органи ходими мажбурий келтирилиши лозим бўлган шахсни мажбурий келтириш тўғрисидаги қарорда кўрсатилган вақтда ва жойга олиб бориш чораларини кўриши шарт.

Ички ишлар органи ходими мажбурий келтириш тўғрисидаги қарор (ажрим)ни ижро этишда шахснинг ҳуқуқ ва қонуний манфаатларига амал қилиши, унинг шаъни ва қадр-қимматини ҳурмат қилиши ҳамда мажбурий келтирилаётган шахсга унинг ҳуқуқ ва мажбуриятларини тушунтириши шарт.

Шахсни мажбурий келтириш соат 06:00 дан 22:00 гача бўлган вақт оралиғида амалга оширилади (суриштирув, дастлабки тергов ва суддан яшириниб юрган ёки аниқ яшаш жойи бўлмаган ҳолатлар бундан мустасно)³.

Мажбурий келтирилиши лозим бўлган шахс топилган тақдирда, ички ишлар органи ходими унга мажбурий келтириш тўғрисидаги қарор (ажрим)ни таништириб, тилхат олиши ва мазкур қарор (ажрим)ни чиқарган суриштирувчи, терговчи, прокурор ёки судга олиб келиши шарт. Бунда қарор (ажрим)га шахс топилган вақт ва жой, уни олиб келиб топширилган вақт, шунингдек унинг мажбурий келтирилиши билан боғлиқ ариза, шикоят ва илтимослар ҳақидаги маълумотнома илова қилиниши лозим.

Мажбурий келтирилиши лозим бўлган шахс ўқиса ёки ишласа мажбурий келтириш тўғрисидаги қарор (ажрим) унинг ўқиш ёки иш жойидаги маъмуриятига маълум қилинади ва ижросини таъминлашда амалий ёрдам кўрсатиши юзасидан кўрсатма берилади.

Мажбурий келтиришни ижро этиш вақтида қонуний талабларга қаршилиқ кўрсатилганда ички ишлар органи ходими қаршилиқ кўрсатган шахсга нисбатан «Ички ишлар органлари тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикасининг Қонунига мувофиқ жисмоний куч, махсус восита ва ўқотар қуролни қўллаш ҳуқуқига эга.

Мазкур ҳолда баённома тузилади ва унда ҳуқуқбузарликнинг хусусияти, вақти ва жойи ҳамда шахсга нисбатан қўлланилган чоралар кўрсатилади. Жисмоний куч ва махсус восита қўлланилганлиги ҳақида икки кун муддатда, ўқотар қурол қўлланилганлиги ҳақида 24 соатда билдирги билан бирга баённома ички ишлар органи бошлиғига тақдим этилади. Бу ҳақда мажбурий келтириш тўғрисида қарор (ажрим) чиқарган суриштирувчи, терговчи, прокурор, суд хабардор қилинади.

Жисмоний куч ишлатилганлиги ва махсус воситалар қўлланилганлиги оқибатида жисмоний шахсларнинг ҳаётига, соғлиғига ёки мол-мулкига, шунингдек, юридик шахсларнинг мол-мулкига зарар етказилган ҳар бир ҳолат ҳақида, шунингдек ўқотар қурол қўлланилган барча ҳолатлар тўғрисида прокурорга дарҳол хабар берилади.

³ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 15 декабрь кундаги “Суриштирув, дастлабки тергов органлари ёки судга узрсиз сабабларга кўра келишдан бош тортган шахсларни мажбурий келтириш бўйича топшириқларни ижро этиш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида” ВМ-1024-сон қарори. <https://lex.uz/docs/4107057> Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси.

Мажбурий келтирилган шахс суриштирувчига, терговчига, прокурорга ёки судга топширилганда улар томонидан шахс қабул қилиб олинганлиги ҳақида маълумотнома (баённома) нусхасига имзо қўйиб, тасдиқлайди.

Ички ишлар органи шахснинг қочиб кетганлиги, таътилда, хизмат сафарида эканлиги, оғир касаллиги ёки бошқа сабабларга кўра йўқлиги оқибатида мажбурий келтиришга имкон бўлмаганлигини аниқласа, бу ҳақда маълумотнома тузади ҳамда қарорни ёки ажримни чиқарган суриштирувчи, терговчи, прокурорга ёхуд судга хабар беради.

Ушбу маълумотномада шахсни мажбурий келтиришга имкон бермаган ҳолатлар батафсил ёритилиб, мажбурий келтириш тўғрисидаги қарор (ажрим)ни ижро этаётган ходим, маҳалла фуқаролар йиғини раиси, холислар ва бошқа иштирок этган шахслар томонидан имзоланади.

Мажбурий келтирилиши лозим бўлган шахс, чақирилган жойга оғир касаллиги туфайли бора олмаслигини маълум қилган тақдирда, унинг касаллиги ҳудудий соғлиқни сақлаш муассасаси томонидан белгиланган тартибда тасдиқланиши шарт.

Ҳудудий соғлиқни сақлаш муассасаси томонидан берилган тиббий маълумотнома шахсни мажбурий келтиришга имкон бўлмаганлиги муносабати билан тузилган маълумотномага илова қилиниши лозим.

Мажбурий келтирилиши лозим бўлган шахсни яшаш ёки иш жойидан топишнинг имкони бўлмай, ҳақиқий турар жойини аниқлаш учун вақт талаб этиладиган ҳолларда, мажбурий келтириш тўғрисидаги қарор (ажрим) чиқарган суриштирувчи, терговчи, прокурор ёки судья бу ҳақида 5 кун муддатда хабардор қилинади.

Мажбурий келтириш билан боғлиқ харажатлар мажбурий келтирилган шахсдан суд тартибида давлат фойдасига ундирилади.

Суриштирувчи, терговчи, прокурор ёки судга чақирилганда келмаган процесс иштирокчисидан — ишнинг судда кўрилиши ёки тергов ҳаракатлари ўтказилиши унинг узрсиз сабабларга кўра келмаслиги оқибатида кечиктирилган ҳолларда ҳам процессуал чиқимлар суд тартибида давлат фойдасига ундирилади.

Бизга маълумки ЖПКнинг 261-моддаси чақирувга биноан ҳозир бўлиш мажбурияти деб номланган бўлиб, ушуб модданинг 1-қисмида жиноят ишини юритиш муносабати билан суриштирувчи, терговчи, прокурор, суд томонидан белгиланган тартибда чақирилган шахслар айнан кўрсатилган вақтда ҳозир бўлишлари шартлиги белгиланган.

Бироқ фақатгина жиноят иши доирасидагина эмас, балки терговга қадар текширув ишлари бўйича ҳам процесс иштрокчиларини чақирилиши ҳамда улар билан терговга қадар текширув доирасида тегишли тергов ва процессуал ҳаракатлар олиб борилиши мумкин. Шунингдек, айнан терговга қадар текширув вақтида ҳам шахсларнинг яъни процесс иштрокчиларининг чақирувга биноан келмаслик ҳолатлари жуда кўплаб учраб туради (*Амалиётда мавжуд бўлган 100 дан ортиқ терговга қадар текширув хужжатлари ўрганилганда кузатилган*).

Шуни алоҳида айтиш жоизки, айнан терговга қадар текширув вақтида ҳам суриштирувчи, терговчи, прокурор ёки суддан ташқари айнан терговга қадар текширув органининг мансабдор шахси томонидан шахсларнинг, чақирувга биноан келмасликлари, шунингдек, уларни иш бўйича мажбурий келтириш ҳолатлари учраши тайин. Бироқ ЖПКнинг 261-моддасида терговга қадар текширув органининг мансабдор шахси ва терговга қадар текширув ишлари юзасидан чақирилган шахслар айнан кўрсатилган вақтда келиши шартлиги белгилаб ўтилмаган. Бу эса терговга қадар текширув ишларини қонуний ва тўлиқ ўтказилишига тўсқинлик қилмасдан қолмайди.

Юқорида кўрсатиб ўтилган камчиликларни бартараф этиш мақсадида ЖПК мажбурий келтириш процессуал мажбурият чораси кўрсатилган нормаларига терговга қадар текширув юритиш жараёнини ва терговга қадар текширув органи мансабдор шахсини қўшиш мақсадга мувофиқ деб ўйлаймиз.

Юқоридаги берилган фикрлардан келиб чиқиб, Жиноят процессуал кодекси 261-моддаси 1-қисмини қуйидаги таҳрирда баён этиш лозим:

“Терговга қадар текширув ва жиноят ишини юритиш муносабати билан терговга қадар текширув органи мансабдор шахси, суриштирувчи, терговчи, прокурор, суд томонидан белгиланган тартибда чақирилган шахслар айнан кўрсатилган вақтда ҳозир бўлишлари шарт.”

Шунингдек, Жиноят процессуал кодекси 263-моддасини қуйидаги таҳрирда баён этиш лозим:

“Терговга қадар текширув органи мансабдор шахси, суриштирувчи, терговчи, прокурор мажбурий келтириш тўғрисида қарор, суд эса ажрим чиқаради. Ушбу қарорда ёки ажримда: мажбурий келтирилиши керак бўлган шахснинг фамилияси, исми, отасининг исми; унинг процессуал мавқеи; яшаш ёки иш жойи; мажбурий келтириш учун

асослар; шахсни қаерга ва қачон олиб келиш кераклиги; мажбурий келтириш кимга топширилганлиги кўрсатилган бўлиши лозим.”

Юқоридаги ўзгартиришлар мажбурий келтириш процессуал мажбурлов чорасини такомиллаштириш билан бирга, терговга қадар текширув ва жиноят ишлари доирасида ишни тўлиқ, қонуний ўтказилишига ёрдам беради.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси. // <https://www.lex.uz/>
2. Президент Шавкат Миромонович Мирзиёевнинг сайловолди дастури. - <https://sputniknews.uz/20230622/ozlidepdan-shavkat-mirziyoyev-ozbekiston-prezident-nomzod-saylovoldi-dastur-36186771.html> (Электрон манбага мурожаат қилинган вақт: 04.09.2023).
3. Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси. // <https://www.lex.uz/>
4. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодекси // <https://lex.uz/docs/111460> (Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси).
5. Жиноят-процессуал ҳуқуқ: Дарслик // юридик фанлар доктори, професор М.А.Ражабова таҳрири остида. – Тошкент: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2018. – Б. 256.

